

Drzewa pastewne w gospodarstwach mlecznych

Przedłużenie okresu wypasu z wykorzystaniem drzew i krzewów

www.agforward.eu

Korzyści ze zgryzania roślin drzewiastych

Aby sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmniejszających się zasobów wody i paliw kopalnych, mleczne gospodarstwa będą musiały ograniczyć zużycie wody do nawodnień, nawozów mineralnych oraz koncentratów paszowych.

Wypas jest ważnym elementem zarządzania zużyciem wody i energii w gospodarstwie. Jednak plon i jakość pobieranej zielonki zależy w dużym stopniu od warunków klimatycznych. W regionie atlantyckim Francji, pastwiska dostarczają paszy głównie w okresie wiosennym, w mniejszym stopniu jesienią. Zmiany klimatu prawdopodobnie zwiększą częstość występowania susz późną wiosną i latem a także wpłyną na zmienność plonowania w latach. Drzewa i krzewy mogą dostarczyć dodatkowych zasobów paszy w tych okresach.

Morwy białe zasadzone na użytkach zielonych w sierpniu 2016 r.
Ref: Sandra Novak

Krowy mleczne pasące się na pastwisku z wykonanymi nasadzeniami drzew pastewnych. Ref: Sandra Novak

W jaki sposób połączyć uprawę drzew pastewnych z wypasem zwierząt na użytkach zielonych

System leśno-pastwiskowy (3 ha) został wspólnie zaprojektowany przez rolników, naukowców, inżynierów z instytutów technicznych oraz doradców. System wdrożony w lutym 2015 r. w eksperymentalnym gospodarstwie INRA w Lusignan z hodowlą bydła mlecznego (Nouvelle Aquitaine, Francja). Drzewa pastewne zasadzono w celu umożliwienia bydłu zgryzania gałązek w okresie kilku lat, a także dla pozyskania biomasy zrębków drzewnych. Przetestowano dwie techniki przecinki drzew: ogławianie (w przypadku morwy i olszy sercowatej) oraz przycinanie odrosłowe pędów w uprawie krótkiej rotacji (wierzba iwa, wiąz pospolity, robinia akcyjowa oraz olsza szara). Zasadzono również drzewa wysokopienne (grusza pospolita, gledicja trójcierniowa, jarząb domowy), z różnym udziałem w pasach drzew ogławianych, jak i w pasach drzew o krótkiej rotacji, gdyż zamiarem rolników było przetestowanie różnego wykorzystania drzew.

Założono trzy obiekty doświadczalne: w konfiguracji jednorzędowej, dwurzędowej i trzyczędowej, każda w rozstawie międzyrzędzi o szerokości 20 m. W celu znalezienia najskuteczniejszej metody ograniczenia zgryzania świeżo posadzonych drzew, porównano siedem wariantów ochrony: pojedynczą (1) oraz podwójną (2) linię ogrodzenia elektrycznego, elektryczną taśmę ogrodzeniową (3), metalowe (4) i plastikowe ogrodzenia (5), substancje odstrasżające zwierzęta (6) oraz barierę z taśmy (7). Innym sposobem ochrony było wykluczenie pastwiska z wypasu oraz koszenie łąk w pierwszych latach zakładania uprawy drzew. Dodatkowo, aby stwierdzić które z gatunków mogłyby zostać włączone do diety krów mlecznych, dokonano oceny wartości odżywczej liści.

Użytki zielone z drzewami pastewnymi, pokazowy wybieg leśno-pastwiskowy dla przeżuwaczy w Lusignan (Francja). Ref: Sandra Novak

Korzyści

- * Wprowadzenie drzew i krzewów pastewnych w gospodarstwie mlecznym może stanowić dodatkowe źródło paszy dla bydła, szczególnie latem i jesienią, kiedy produktywność użytków zielonych jest niska. Przyczynia się to zatem do wzmocnienia odporności gospodarstwa na zmiany klimatyczne.
- * Drzewa i krzewy pastewne mogą poprawić dobrostan zwierząt poprzez zapewnienie cienia w lecie i osłony przed wiatrem i deszczem jesienią i/lub zimą.
- * Głębokie ukorzenie drzew i krzewów pozwala na wykorzystanie składników odżywczych z gleby i zasobów wodnych niedostępnych dla roślin zielnych, a tym samym na produkcję pasz bez konieczności stosowania nawozów i nawadniania.

Liście olszy sercowatej zebrane do analizy. Ref: Jean-Claude Emile

Sandra NOVAK

sandra.novak@inra.fr

INRA – Experimental Unit Forage,
Environment, Ruminants, Lusignan, France
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Jak chronić młode drzewa przed bydłem

Po dwóch latach badań, najbardziej skutecznymi metodami ochrony drzew okazały się być: ogrodzenie elektryczne, elektryczna taśma ogrodzeniowa i ogrodzenie metalowe. Elektryczny płot i elektryczna taśma są szybkie w zamontowaniu i umożliwiają mechaniczne odchwaszczanie, chociaż są stosunkowo drogie. Ogrodzenia metalowe są tańsze i można je wykorzystać jako podpory dla pnących roślin pastewnych (np. winorośli). Jednak wymagają więcej czasu, aby je zainstalować i utrudniają odchwaszczanie w rzędach drzew. W celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez jelenie, konieczne jest stosowanie osłon siatkowych, zaleca się również zastosowanie oprysku odstrasżającego.

Układ systemu uprawy

Sadzenie drzew ogranicza powierzchnię pastwisk. Stratę tę można nadrobić, gdy drzewa wejdą w fazę pełni plonowania. Uprawy dwu- i trzyczędowe mogą być bardziej korzystne niż uprawy jednorzędowe ze względu na czas i koszty odchwaszczania międzyrzędzi. Takie konfiguracje rzędów pozwalają na zasadzenie kilku różnych gatunków. Ponadto w odchwaszczaniu rzędów może pomóc zasadzenie krzewów i niskich drzew w dolnej warstwie wprowadzonego zadrzewienia.

Wartość odżywcza liści drzew

Skład i wartość odżywcza liści oraz zdolność przeżuwaczy do ich trawienia są różnicowane między gatunkami. Liście morwy białej i jesionu są wystarczająco strawne i bogate w przyswajalne formy azotu, co należy uwzględnić w diecie krów mlecznych w gospodarstwach o wielokierunkowej produkcji, a ich jakość jest wyższa niż jakość traw lub lucerny ze zbioru letniego. Inne gatunki, takie jak lipa, wiąz, czy olsza sercowata są również warte uwagi i mogą być wykorzystywane do karmienia przeżuwaczy o mniejszych potrzebach (np. krów mamek lub krów po zakończeniu laktacji).

Strawność *in vitro* (IVDM, %) oraz zawartość białka surowego (CP, g/kg) w liściach roślin pastewnych oraz lucerny, zebranych latem 2015 r. (Emile i in. 2017)

Więcej informacji

Emile JC, Delagarde R, Barre P, Niderkorn V, Novak S (2017). Evaluation of the feeding value of leaves of woody plants for feeding ruminants in summer. 19th EGF Symposium on "Grassland resources for extensive farming systems in marginal regions: major drivers and future scenarios", Alghero, Sardinia (Italy) Grassland Science in Europe, vol 22, 548-550.

Emile JC, Delagarde R, Barre P, Novak S (2016). Nutritive value and degradability of leaves from temperate woody resources for feeding ruminants in summer. 3rd European Agroforestry Conference. INRA, Montpellier, 23-25 Mai 2016, France, pp. 409-412.

Novak S, Liagre F, Emile JC (2016). Integrating agroforestry into an innovative mixed crop-dairy system. 3rd European Agroforestry Conference. INRA, Montpellier, 23-25 Mai 2016, France, pp. 396-398.

Magnard A (2015). Video related to the future use of fodder trees in the diet of cattle in the OasYs project of the INRA experimental station of Lusignan. <http://www.lafranceagricole.fr/videos/elevage/elevage-laitier-des-arbres-dans-la-ration-des-vaches-1,0,16901225.html>